

**RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ATROF-MUHITNI
BOSHQARISHNING ILMIY TAMOYILLARI**

Abdullayev A.

AndMI “Axborot texnologiyalari”
kafedrası proffessori, iqtisodiyot fanlari doktori.

Maxsudova D.

Andijon davlat unversiteti
Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari
yo’nalishi 1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada biz, raqamli iqtisodiyot sharoitida atrof muhitni boshqarishning ilmiy tamoillari va bu tamoillar ustida ilmiy ishlar olib borgan olimlar va ularning fikrlari haqida ma’lumot berdik. Yana hozirgi galballashuv sharoitida suv havzalari va kanallaridan oqilona foydalanishga o’zimizning yechimlarimizni taklif qildik.

АННОТАЦИЯ: В данной статье мы предоставили информацию о научных принципах рационального природопользования в условиях цифровой экономики и ученых, проводивших научную работу по этим принципам, и их мнения. Также мы предложили свои решения по рациональному использованию водоемов и каналов в сложившейся ситуации.

ABSTRACT: In this article, we have provided information about the scientific principles of environmental management in the digital economy and the scientists who conducted scientific work on these principles and their opinions. We also offered our solutions for the rational use of water bodies and canals in the current situation.

KALIT SO‘ZLAR: Menejment nazariyasi, metodologiya, ekologik vaziyat, tamoyillarning integratsiyasi, iste'mol qiluvchi tarmoqlar.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теория управления, методология, экологическая ситуация, интеграция принципов, потребительские сети

KEY WORDS: Management theory, methodology, environmental situation, integration of principles, consumer networks.

Hozirgi vaqtda global ekologik muammolar ijtimoiy-iqtisodiy kompleksning tabiiy muhitga yuqori antropogen yuklarini, suv havzalari va tuproqning ifloslanishini tavsiflaydi. Noqulay ekologik vaziyat ijtimoiy-iqtisodiy kompleksning tarixiy jihatdan tabiatni ko'p iste'mol qiluvchi tarmoqlarni ustun rivojlantirishga yo'naltirilgan oqilona tuzilmasini shakllantirish natijasida yuzaga keladi, bu esa atrof-muhitning ifloslanishi va atrof-muhit ifloslanishining yuqori darajasiga ega. Tabiiy resurs salohiyati va tabiiy muhitning tanazzulga uchrashi atrof-muhitni boshqarish asosida atrof-muhitni boshqarishni ratsionalizatsiya qilish uchun xarajatlar va resurslarni ko'paytirishni talab qiladi.

Menejment nazariyasi asoschilari Teylor, Ford, Gilbert, Emerson va Fayollardir [23]. Teylor 19-asrning 2-yarmi va 20-asr boshlarida yozilgan asarlarida mehnat jarayonini boshqarishning rolini asoslab berdi va ishlab chiqarishni boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdi. U boshqaruv ishini tasniflashni taklif qildi, jumladan, 8 ta funktsiya, ularning qatori zamonaviy boshqaruv usullarida mustahkam o'rnatilgan - bu ishlarni bajarish va taqsimlash, vaqt va ish haqini belgilash, intizomni saqlash, sifatni nazorat qilish tartibi [22].

Emerson maksimal mehnat unumdorligiga erishish metodologiyasini ishlab chiqdi, unda Teylorning funktsiyalarini to'ldiradigan 12 tamoyil - bular dispetcherlik, operativ hisob, ish faoliyatini mukofotlash va boshqalar [9]. Hilbert standart harakatlarni qo'llash orqali muayyan turdagi ishlarni bajarish usullarini ratsionalizatsiya qilishni taklif qildi.

Atrof-muhitni boshqarishning, xususan, suvdan foydalanishning asosiy vazifasi tabiiy muhit bilan bevosita bog'liq bo'lgan mahsulotlar va xizmatlar turlariga bo'lgan ehtiyojni qondirishdir: tabiiy resurslar va ekologik xizmatlar. O'zbekistonda va qulay

muhitga ega mamlakatlarda mavjud bo'lgan tabiatdan samarali foydalanish tajribasini tahlil qilish asosida tabiatdan foydalanishni iqtisodiy va ekologik boshqarishning quyidagi konseptual tamoyillari shakllantirildi:

- hududiy tizimning murakkabligi printsipi, unga ko'ra hududning tabiiy resurs salohiyati bir butun sifatida ko'rib chiqiladi, bu tabiiy ob'ektni atrof-muhitni boshqarish tizimining asosiy elementi sifatida ajratib ko'rsatish imkonini beradi;

- tabiatdan foydalanish funksiyasining ustuvorligi tamoyili, uning negizida tabiatdan foydalanish predmetiga iqtisodiy mustaqillik berish zarurati kelib chiqadi;

- tamoyili o'zaro hamkoriii, ki nizom turidagi ekologiyani boshqarish tizimini belgilab beradi, u oqilona foydalanish va takror ishlab chiqarishni tabiiy resurslar, muhofaza qilish va qayta tiklashni ta'minlaydi;

- tabiatdan foydalanish sub'ektlarining gorizontal o'zaro bog'liqligi va munosabatlarini ta'minlovchi muvofiqlashtirish printsipi.

Ushbu tamoyillarning integratsiyasi iqtisodiyotni ijtimoiy va ekologik jihatlariga yo'naltirishning zamonaviy talablariga javob beradigan tabiatdan foydalanishni tashkil etish va boshqarishning iqtisodiy va ekologik strategiyasini shakllantirish imkonini beradi.

Tabiatdan foydalanishni tashkil etish va boshqarishning yaxlit tizimi, tabiiy muhitdan foydalanish va muhofaza qilishda idoraviy va elementar yondashuvni, hududiy chegaralarda joylashgan turli ishlab chiqarish va tashkilotlar ishini tashkil etishda takrorlash va parallellikni bartaraf etish. tabiiy resurslar salohiyatidan foydalanishning kompleks xarakterini ta'minlash, tabiatni muhofaza qilish va tabiatni muhofaza qilishning ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlariga erishishga qaratilgan tabiatni boshqarish funksiyasini - nazorat qilish, tahlil qilish, tartibga solish, prognozlash, rejalashtirish va tashkil etishni ta'minlash imkonini beradi. tabiiy resurslardan oqilona foydalanish.

Atrof-muhitni boshqarishning hududiy-ishlab chiqarish tizimining ishlash mexanizmi boshqaruv sub'ektlari bloklari va ular orasidagi boshqaruv funksiyalaridan

iborat. Bunday tuzilmaviy bloklarga huquqiy va moliyaviy jihatdan mustaqil organ huquqiga ega bo'lgan, o'z faoliyatida faqat mahalliy hokimlikka hisob beruvchi, vazirlik va idoralar manfaatlaridan qat'iy nazar yagona iqtisodiy siyosatning amalga oshirilishini ta'minlaydigan hududiy boshqaruv bo'g'ini kiradi. hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi, asosiy xo'jalik yurituvchi sub'ektning atrof-muhitni boshqarishning ishlab chiqarish ichidagi tizimi.

OECONS ekologik maslahat markazi xodimlari G. Nuoffer va L. Usharova ta'kidlaganidek, sanoatlashgan davlatlar bilan bozor munosabatlarida korxonalarda atrof-muhitni muhofaza qilish mavzusi katta ahamiyatga ega [4]. Xalqaro savdo palatasining hujjatlarida shunday yozilgan: "Atrof-muhitni muhofaza qilish iqtisodiyotning funksional imkoniyatlarining uzoq muddatli kafolatidir" [5]. Bozor iqtisodiyotiga o'tish faqat ma'muriy usullar bilan amalga oshirilmaganidek, ekologik muammolarni avtomatik ravishda hal qila olmaydi va atrof-muhit holatini yaxshilaydi. Atrof-muhitni tez sanitarlashtirishning eng samarali sharti ishlab chiqarishning tashabbuskorligi va faolligi, fuqarolarning o'z-o'zini anglashining kuchayishi, xalqaro aloqalarning rivojlanishi, ilmiy-iqtisodiy hamkorlikka olib kelishi hisoblanadi.

Atrof-muhitni boshqarish deganda atrof-muhitni muhofaza qilishni to'liq va ayniqsa, tabiiy resurslar, energiya va xom ashyo, texnologik jarayon va ishlab chiqarish, marketing, transport, ishlab chiqarish chiqindilarining barcha turlari: sanoat chiqindilaridan tortib o'rash materiallarigacha etkazib berish, iste'mol qilishda tashkil etish tushuniladi. . Atrof-muhitni boshqarishdan foydalanish quyidagilarga imkon beradi: atrof-muhitga ta'sir darajasini kamaytirish; resurslar, xom ashyo, barcha turdagi energiya va suvni tejash, chiqindilarni qayta ishlash va ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish imkoniyatlarini aniqlash; yaxshi obro'ga ega bo'ling va banklardan yaxshiroq kreditlar oling, yanada qulay shartlarda sug'urta shartnomalarini tuzing, shiddatli raqobat muhitida o'z imkoniyatingizni oshiring.

Yaqin kelajakda atrof-muhitni boshqarish va ekoauditning harakati banklar, sug'urta kompaniyalari, sayyohlik kompaniyalari, transport va savdoga ham

taalluqlidir. Ushbu jihatlar ko'lamining hududiy chegaralangan ko'rinishiga qaramay, ularning xalqaro iqtisodiy hamkorlik uchun ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Shunday qilib, ekoaudit to'g'risidagi ba'zi qoidalarga ko'ra, atrof-muhitni boshqarish tizimida ishtirok etuvchi korxonaga qo'yiladigan talablar barcha biznes sheriklari va etkazib beruvchilarga so'zsiz qo'llaniladi. Bu biznes hamkorlar va yetkazib beruvchilar faqat dunyoning qayerida bo'lishidan qat'i nazar, atrof-muhitni boshqarish tizimida ishtirok etish to'g'risida oqilona qaror qabul qilgan korxonalar va firmalar bo'lishi mumkin. Bu butun dunyodagi ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha hamkorlik qilishdan manfaatdor bo'lgan barcha korxonalarda, shu jumladan ekologik halokat holatida bo'lgan mamlakatlarda sanoat ekologik boshqaruvini doimiy ravishda takomillashtirish uchun muhim shart-sharoitlarni yaratadi.

Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyo davlatlarini atrof-muhitni muhofaza qilish mexanizmlarini, jumladan, atrof-muhitni boshqarish tizimlarini yaratish bo'yicha faol ishlarga jalb etishni nazarda tutuvchi loyihalarni to'liq yoki qisman moliyalashtirish bo'yicha ko'plab turli xalqaro dasturlar mavjud. Atrof-muhitning nisbatan yaxshilangan holatiga erishish yoki faoliyat yurituvchi atrof-muhitni boshqarish tizimini yaratish tizimida ixtiyoriy ravishda ishtirok etuvchi barcha korxonalardan atrof-muhitni doimiy ravishda yaxshilash mexanizmi harakatga kelganligi to'g'risidagi dalillarni hujjatlashtirilgan va har doim tekshirishga tayyor bo'lishini talab qiladi. Ikkinchisi xo'jalik yurituvchi sub'yektlarga Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarining firma va korxonalari bilan iqtisodiy va ekologik sohalarda, ekologiya sohasidagi markaziy huquqiy hujjat bo'lgan Yevropa Ittifoqining ekologik audit to'g'risidagi nizomiga zid bo'lmagan holda hamkorlik qilish imkonini beradi.

Shunday qilib, atrof-muhitni boshqarish bo'yicha kelishuvlar, to'lovlar va maqsadli byudjetlar bo'yicha atrof-muhitni boshqarish va monitoring mexanizmlarini shakllantirish va faoliyatiga asoslangan bozor munosabatlari tizimida atrof-muhitni boshqarish bo'yicha taqdim etilgan strategiya bozor infratuzilmasi elementlarini o'z

ichiga oladi - ekologik marketing, ekologik audit, ekologik banklar - ekologik tabiatni boshqarishning bozor tipidagi umumiy tizim mexanizmlari va tuzilmalarida.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. О воде и водопользовании. Новые законы Узбекистана. Вып.8. -Ташкент: Адолат, 1994. С.52-93.
2. Воздушный кодекс Республики Узбекистан. Новые законы Узбекистана. Вып.8. -Ташкент: Адолат, 1994. С.213-268.
3. О государственном санитарном надзоре. Новые законы Узбекистана. Вып.6, -Ташкент: Адолат, 1993. С. 101-121.
4. О дехканском хозяйстве. Новые законы Узбекистана. Вып.6. Ташкент: Адолат, 1993. С.213-229.
5. Земельный кодекс Республики Узбекистан (проект) // Правда Востока. 1998. 20 января.
6. О земле. Законы Республики Узбекистан о земле, о предпринимательстве, о разгосударствлении, и приватизации. -Ташкент: Адолат, 1996. С.75-124.
7. Конституция Республики Узбекистан. -Ташкент: Узбекистон, 1992. -62 с.
8. О недрах. Новые законы Узбекистана. Вып. 10. -Ташкент: Адолат, 1995. С.267-291.
9. Об особо охраняемых территориях. Новые законы Узбекистана. Вып. 8. -Ташкент: Адолат, 1994. С.191-315.
10. Об охране здоровья граждан: Новые законы Узбекистана. Вып.14. -Ташкент: Адолат, 1996. С.196-221.
11. Об охране атмосферного воздуха. Новые законы Узбекистана. Вып.15. -Ташкент: Адолат, 1997. С.213-224.
12. Об охране и использовании растительного мира // Народное слово. 1998. 9 января.

- 13.Об охране природы. Новые законы Узбекистана. Вып.7. -Ташкент: Адолат, 1993. С.178-203.
- 14.О санации сельскохозяйственных предприятий // Народное слово. 1998. 15 января.
- 15.Абалкин Л.И. О практических шагах по переходу к рыночной экономике // Экономика и жизнь. -1990. -N 19. -С.17-21.
- 16.Абдуллаев А. Информационное обеспечение управления сельскохозяйственным производством в Республике Узбекистан: Автореф. дис. ...д-ра экон.наук, -СПб., 1997. -38 с.
- 17.Абдуллаева М.С. Углубление экономических реформ и совершенствование системы управления в рыночных структурах АПК Республики Узбекистан: Автореф.дис. ...канд.экон.наук,-Ташкент,1997. -22с.
- 18.Абиръулов Ъ. Экологик билим ва тарбия //Ильтисод ва кисобот. -1997. - N 4. -78 б.
- 19.Аверьянов С.Ф. Борьба с засолением орошаемых земель. -М.: Колос, 1978. -211 с.
- 20.Акрамов Э.А. Проблемы эффективности капитальных вложений. - Ташкент: Фан, 1973. -180 с.
- 21.Акрамов Э. Путь, которым идти // Экономика и статистика. -1994. -N 8-9. -С.11-15.
- 22.Акрамов Э. Экономические реформы в АПК // Экономика и статистика, -1997. -N 2. -С.49-54.
- 23.Алексеев В.В.,Крышев И.И.,Сазыкина Т.Г. Физическое и математическое моделирование экосистем. -СПб.: 1992. -118 с.
- 24.Алимжанов А.А. Финансовое регулирование АПК в условиях рынка. -СПб.: 1992. -172 с.